

திருக்குறள் அறத்துப்பால் காட்டும் மானுட விழுமியங்கள்

Human Values Portrayed on the Chapter Virtue in Thirukkural

முனைவர் பா. ம. ஜெயகலா, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில்-2, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. M. Jayakala, Associate Professor of Tamil, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil-2, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.12798069

Abstract

Tirukkural is a didactic treatise that portrays the virtues (Aram) common to the people of the world. It is a treasure of life philosophy for human society. Values are important in life and enhance human life. Such values are high and elevate individual life. In Tamil culture, caring for the welfare of others is love. According to Valluvar, the people who are without love claim everything as their own, but those who have love consider their body, material and spirit as belonging to others. Hospitality is a basic characteristic of the Tamil society. The good manners of the Tamils are to feed their guests first in ceremonies. The one who does not regard them as neither relatives nor enemies will be praised. A humble person is loved by all due to his hospitality. The one who gets jealous by seeing the growth of others will have to endure the last-long suffering. Therefore, nobody should follow an evil path and not engage in evil actions out of jealousy. Valluvar says that the one who keeps his tongue in check will be a saint. The one who uses his voice for wrong deeds is the key to all evils. A person who acts ethically does not need to understand other virtues. Good will continue to follow those who engage in good deeds and vice versa. So, no one should intend to do potential harm to others. If they act so, virtue will destroy them. To donate to those who have none is benevolent to eradicate poverty and suffering. The human body is perishable but a man's glory will never last. There is nothing more enriching in life than generosity and glory. The one who is merciful to others attains the highest state of bliss in life. Those with a gracious character will not suffer in a world of darkness. Valluvar says that if one wants to protect himself one must give up anger otherwise anger will destroy him. If someone harms us, we should do good to him without punishing him. According to him, Non-Violence is the best virtue of all and he points out that killing a life results in evil outputs. The ideas of Valluvar portray Virtue as vital to leading a good life. This article seeks to find out the human values portrayed in the chapter Virtue from "Thirukkural"

Keyword: Human Values, Virtue, Valluvar, Thirukkural.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான அறங்களைக் கூறும் வாழ்வியல் நூலான திருக்குறள் மனித சமுதாயத்திற்கு கிடைத்த வாழ்க்கை தத்துவப் பெட்டகமாகும். இது

உயிரெழுத்தின் முதல் எழுத்தாகிய அகரத்தை முதல் குறளின் முதல் எழுத்தாகவும் மெய்யெழுத்தின் இறுதி எழுத்தாகிய னகரத்தை இறுதி குறளின் இறுதி எழுத்தாகவும் கொண்டு எழுதப் பெற்ற ஓர் ஒப்பற்ற நூல். மனித வாழ்வை மேன்படுத்தும் வாழ்க்கை பண்புகள் விழுமியங்கள் ஆகும். இத்தகைய விழுமியங்கள் உயர்வானவை. உயிரினும் மேலானவை. தனிமனித வாழ்க்கையை உயர்வடைய செய்வன. தன்னலம் கருதாதுப் பிறர் நலம் பேணுவது அன்பாகும். அன்பு இல்லாதவர்கள் எல்லாவற்றையும் தமக்கே உரியது என உரிமை கொண்டாடுவர் அன்பு உடையவரோ தம் உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய அனைத்தும் பிறருக்கு என எண்ணுவர். விருந்தோம்பல் வேளாண் சமுதாயத்தின் அடிப்படை பண்பாகும். தன் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களுக்கு முதலில் உணவளித்து மிஞ்சியதை உண்டு வாழ்பவர்கள் சிறந்த பண்பாளர்கள். மனித உடல் நிலை இல்லாதது அழியக்கூடியது. ஆனால் மனிதன் அடைந்த புகழானது நிலைத்து நிற்கக்கூடியது. கொடைத்தன்மை, குன்றாத புகழ் இதனை விட வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக்கூடியது எதுவுமில்லை. பிறருக்கு இரங்கி அருள் செய்பவர் உயர்ந்த இன்ப நிலையை அடைவர். அருள் நிறைந்த குணமுடையவர்கள் இருள் சேர்ந்த உலகத்தில் துன்பப்பட மாட்டார்கள். மற்றவர்களுக்குச் சிறிதளவும் தீமை ஏற்படாத சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும். ஒருவர் தன்னைத்தானே காத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் கோபத்தை கைவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் கோபம் அவனை அழித்துவிடும். ஒருவர் நமக்கு தீங்குச் செய்தால் அவரை தண்டிக்காமல் நாம் அவருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். உயிர்களைக் கொல்லாதிருத்தல் மிக சிறந்த அறச்செயலாகும். உயிர்களைக் கொல்லுதல் எல்லா தீவினைகளையும் விளைவிக்கும். ஆசை மனிதனை நீசனாக்கி துன்பக்கடலில் மூழ்கடிக்கிறது. ஆசை அற்றவர்களே பிறவி அற்றவர் ஆகிறார். வள்ளுவர் மனித வாழ்விற்குத் தேவையான வாழ்வியல் விழுமியங்களை எவ்வாறு அறத்துப்பாலில் எடுத்துரைத்துள்ளார் என்பதை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச் சொற்கள்: மானுட விழுமியங்கள், அறம், வள்ளுவர், திருக்குறள்.

முன்னுரை

சங்கம் மருவிய காலத்தில் தோன்றிய நீதி நூல்களில் ஒன்று திருக்குறளாகும். தமிழில் தோன்றிய நீதி நூல்களில் மட்டுமல்லாது உலக நீதி நூல்களில் தலைச் சிறந்தது திருக்குறள். இது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான அறங்களைக் கூறும் வாழ்க்கை தத்துவப் பெட்டகமாகும். எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்தும் மானுட வாழ்விற்கான கருத்துக்களை எடுத்தியம்பும் வாழ்வியல் நூல். உயிரெழுத்தின் முதல் எழுத்தாகிய அகரத்தை முதல் குறளின் முதல் எழுத்தாகவும் மெய்யெழுத்தின் இறுதி எழுத்தாகிய னகரத்தை இறுதி குறளின் இறுதி

எழுத்தாகவும் கொண்டு எழுதப் பெற்ற ஓர் ஒப்பற்ற நூல். தனி மனித ஒழுக்கலாறுகளைத் திறம்பட எடுத்தியம்பும் அறநூல்களில் தலைச்சிறந்ததாகும். மனித வாழ்வை மேம்படுத்தும் வாழ்க்கை பண்புகளே விழுமியங்கள் ஆகும். இத்தகைய விழுமியங்கள் உயர்வானவை. உயிரினும் மேலானவை. தனிமனித வாழ்க்கையை உயர்வடைய செய்வன. வள்ளுவர் மனித வாழ்விற்குத் தேவையான வாழ்வியல் விழுமியங்களை எவ்வாறு அறத்துப்பாலில் எடுத்துரைத்துள்ளார் என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரைவழி ஆராயப்படவுள்ளது.

அன்பு

உயிர்களிடமிருக்கும் பண்புகளில் ஒன்று அன்பு. அன்போடுப் பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கை பயனுடையதாகும். தன்னலம் கருதாதுப் பிறர் நலம் பேணுவது அன்பாகும்.

மனித உலகத்தை இணைத்து வாழச் செய்யும் அற்புத சக்தி அன்புக்கே உண்டு. விண்ணையும் மண்ணையும் இணைக்கும் பேராற்றல் அன்புக்கே உண்டு. (முனைவர் ஐ. இந்திரா, பக். 18)

அன்பினால் நல்ல பண்புகள் வளரும். இவ்வன்பினை கண்ணால் காண இயலாது. ஆனால் செயல்களினால் உணரலாம். கண்ணப்பர் இறைவனுக்கு தன் கண்ணினைப் பொருத்தியதும், கொடியவனான வாலி மடியும்போது சுகீவன் நிலைகுலைந்ததும், இராவணன் இறந்தபோது அவன் தம்பியாகிய விபீடணன் கண்ணீர் விட்டதும் அன்பின் வெளிப்பாடுகளே. அன்பினை தாழ்ப்பாள் போட்டு அடைத்து வைக்க இயலாது. இதனை,

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும்தாழ் ஆர்வலர்

புண்கண்ணீர் பூசல் தரும் (குறள்- 7)

இக்குறள் வழி அறிய முடிகின்றது. அன்பு இல்லாதவர்கள் எல்லாவற்றையும் தமக்கே உரியது என உரிமை கொண்டாடுவர்.

பரிவு, இரக்கம், பாசம், நேசம், காதல், வாஞ்சை, அளி, அருள் முதலியன அன்பின் கிளைகளே. ஒருவனது பிரியம் மனைவி மேல் மருவின் காதல். மகள் பால்படிப் பாசம். ஒக்கல்பால் உரின் வாஞ்சை. பழகினவர் பால் பாயின் வாரம். அயலார் மேல் ஆயின் நேசம். எளியவர் பால் ஏறின் அளி. இழிந்த பிராணிகள் பால் இறங்கின் இரக்கம். மேலோர் பால் மேவின் ஆர்வம். தெய்வத்தின் பால் ஓங்கின் பக்தி. (ஜெக வீர பாண்டியனார், பக். 359)

இவ்வாறு அன்பானது பல வகைகளில் உள்ளது. அன்பு உடையவரோ தம் உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய அனைத்தும் பிறருக்கு என எண்ணுவர். இதனை,

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்

என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. (குறள் - 72)

இக்குறள் வழி வள்ளுவர் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

விருந்தோம்பல்

இல்லறத்தின் சிறப்பு விருந்தினரை வரவேற்று உதவிகளைச் செய்வதாகும். விருந்தோம்பல் வேளாண் சமுதாயத்தின் அடிப்படை பண்பாகும். தன் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களுக்கு முதலில் உணவளித்து மிஞ்சியதை உண்டு வாழ்பவர்கள் சிறந்த பண்பாளர்கள்.

பண்டைத் தமிழ் நாட்டில் இல்லற வாழ்க்கையின் முதன்மை கடமைகளுள் ஒன்றாகவே விருந்தோம்பல் கருதப்பட்டது. கணவனும் மனைவியும் இயைந்து தான் அக்கடனை நிறைவேற்ற முடியும் என்றும் அறிந்திருந்தார்கள். கோவலன் தன்னை விட்டுப் பிரிந்ததனால் இல்லற கடன்களுள் ஒன்றாகிய விருந்தோம்பலை ஆற்ற இயவில்லை எனக் கண்ணகி கோவலனிடம் மதுரையில் கூறி வருந்தியதை சிலப்பதிகாரம் எடுத்துரைக்கிறது. (முனைவர் ஐ. இந்திரா, பக். 19)

சங்க காலங்களில் இரவில் கதவினை அடைக்கும் முன் யாரேனும் வருகிறார்களா எனப் பார்த்து யாரேனும் வந்தால் அவர்களை உபசரித்துள்ளனர். இதனை,

அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும்

முல்லைச் சான்றகற்பின்

மெல்லியற் குறுமகள் உறைவின் ஊரே (நற்., பா. 142: 9-11)

இப்பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டு விட்டு சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதை தான் மட்டுமே உண்பது சிறந்தப் பண்பாடு அல்ல. என்பதனை,

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா

மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று. (குறள் - 82)

இக்குறள் எடுத்துரைக்கின்றது. அனிச்சம் பூ நாம் முகர்ந்தாலே வாடி விடக்கூடியது அதுபோல சற்றுமுகங் கோணி வரவேற்றாலே விருந்தினர் வாடி விடுவர். என்பதனை,

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து

நோக்க குழையும் விருந்து.(குறள் - 90)

இக்குறள் சுட்டுகின்றது. விருந்தினரைப் பேணுதல் சிறப்பு இதன் மூலம் விருந்தினர்களுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தையும் அன்பையும் அறிய முடிகின்றது.

இன்சொல்

அன்பு கலந்த வஞ்சனையற்ற வாய்மை உடைய சொல் இன்சொல். இத்தகைய சொல் இரும்பு கதவை கூட திறக்கும் என்றார் ஜான் கீட்ஸ். இன்சொல் பல நோய்களுக்கு அருமருந்தாகும். இச்சொல் ஒருவரின் மன வருத்தத்தை எளிதில் போக்கவல்லது.

கூடி வாழும் மனிதர்களுடன் நல்லுறவு இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் நல்ல காரியங்களைச் சாதிக்க முடியும். நல்லுறவு கொள்ள நல்மொழிகளைப் பேசத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். (முனைவர் மா. கலாமணி, பக். 75)

ஒருவரின் வாய்மொழிக்கு உயர்வடையச் செய்யும் ஆற்றல் உண்டு. இனிமையான சொல் எல்லோருக்கும் அமையாது தன்னிடம் வருபவர்களை இன்சொல்லால் உபசரிப்பதே தலையாய பண்பாகும். அன்பு கலந்த இனிமையானச் சொற்கள் பயன்படுத்துகின்றவர்கள் எல்லா நலமும் பெற்று மகிழ்வாக வாழ்வர். காரி என்னும் வள்ளல் உலகத்துச் சான்றோர்களுக்கு கொடை அளிப்பது மட்டுமின்றி இனிமையாகப் பேசும் தன்மையினையும் உடையவன் என்பதனை,

ஈர நல்மொழி இரவலர்க்கு ஈந்த

அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடுவேல்

கழல் தொடித் தடக்கை காரி (சிறு.பாண்., பா. 93- 95)

இவ்வடிகள் விளக்குகின்றன. அடக்கமான பண்பும் இனிமையாகப் பேசும் இயல்பும் தவிர ஒருவருக்கு சிறந்த அணிகலன் வேறு இல்லை. இதனை,

பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு

அணியல்ல மற்றுப் பிற (குறள் - 95)

இக்குறள் உறுதிப்படுத்துகின்றது.

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்

கனியிருப்பக் காய் கவர்ந்தற்று (குறள் - 100)

இனிமையானச் சொற்கள் இருக்கும்போது அவற்றை விட்டுவிட்டு கடுமையானச் சொற்களால் பேசுவது கனிகள் இருக்க அவற்றை பயன்படுத்தாமல் காய்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு சமமாகும்.

நடுவுநிலை

மனித விழுமியங்களில் ஒன்று நடுவு நிலை என்பதாகும். எவரிடமும் நெறிமுறை தவறாமல் நேர்மையைக் கடைபிடிக்கும் நடுநிலை உயர்வடையச் செய்யும். உறவினர், பகைவர் என கருதாது எல்லாரிடமும் நடுவுநிலையாய் நடப்பவர் புகழ்ந்துப் போற்றப்படுவர். நடுநிலை மனிதனை இறை நிலைக்கு கொண்டுச் செல்லும். கோப்பெருஞ்சோழன் தன் மகனுக்கும் பசுவக்கும் நடுநிலையில் நின்று நீதி வழங்கினான். இதனை,

பண்டோர் பசுவக்கும் பாலனுக்கும் ஏன் தகுதி

கொண்குரைத்தான் சோழன் குமரேசா – கொண்ட

தகுதி எனஒன்று நன்றே பகுதியால்

பாற்பட் டொழுகப் பெறின் (குமரேச வெண்பா, பா. 111)

இப்பாடல் எடுத்தியம்புகின்றது. ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல் தராசின் முள் போல் இருந்து நியாயம் கூறுவது உண்மையான நடுவுநிலைமை. பகைவர், அயலார், நண்பர் எனப் பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நடுநிலை. இதனை,

தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்

பாற்பட் டொழுகப் பெறின் (குறள் - 111)

இக்குறள் வழி அறியலாம். ஒருவருக்கு உயர்வும் தாழ்வும் உலக இயற்கை. அந்த இரு நிலைகளிலும் நடுநிலையாக இருப்பது சிறப்பு. இதனை,

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்

கோடாமை சான்றோர்க் கணி (குறள் - 115)

என்ற குறள்வழி வள்ளுவர் எடுத்துரைக்கின்றார்.

பணிவு

பணிவு என்பது தன்னடக்கத்தோடுச் செயல்படுவதாகும். பணிவானது சிறந்தோரிடம் இருக்கும் குணங்களில் ஒன்று. இது மனிதனை உன்னத நிலைக்குக் கொண்டுச் சென்று நலம் பயக்கும். முற்றிய நெற்கதிர்கள் தலைத் தாழ்ந்துக் கிடப்பது போல நல்ல குணமும் அறிவும் உடையவர்கள் பணிந்துச் செல்வர். பணிவான குணம் உடையவன் அனைவராலும் விரும்பப்படுவான். உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் என்னும் புலவர் சோழன் நலங்கிள்ளியிடம் பல அறிவுரைகளைக் கூறினார். மன்னன் அதனை பணிவோடுக் கேட்டு மகிழ்ந்ததை,

...கூறும் குறளும் ஊழும் செவிடும்

... ஆற்றும் பெரும! நின் செல்வம்

ஆற்றாமை நின் போற்றா மையே (புறம்., பா. 28)

இப்பாடல் நமக்கு விளக்குகின்றது. மன்னனாக இருந்தாலும் பணிவு என்பது மிகப்பெரிய பண்பாடாகும். பணிவு எல்லோருக்கும் நலம் பயக்கும். செல்வந்தர்களாக இருப்பவர்களுக்கு பணிவு ஒரு செல்வமாகும். இதனை,

எல்லோர்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்

செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து. (குறள் - 125)

இக்குறள் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது.

ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின

எருமையுள் ஏமாப் புடைத்து (குறள் - 126)

உறுப்புக்களை ஓர் ஓட்டுக்குள் அடக்கிக் கொள்ளும் ஆமை போல் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கி ஆளும் உறுதி காலமெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு காவல் அரணாக அமையும். இதனை, இக்குறள்வழி வள்ளுவர் சுட்டுகின்றார்.

பொறுமை

மனிதனுக்குப் பொறுமையினைக் காட்டிலும் சிறந்த பண்பு எதுவும் இல்லை. பொறுமை என்பது துன்பம் ஏற்படும் போது உணர்ச்சி வயப்படாமலும் கோபம் கொள்ளாமலும் இருக்கும் மனநிலை என தமிழ் விக்கிபீடியா விளக்கம் தருகிறது. இப்பொறுமை பல்வேறு உடல் நோய்களிலிருந்தும் மன நோய்களிலிருந்தும் நம்மை காப்பாற்றுகின்றது. பொறுமை கடலினும் பெரிது. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்பன நாம் வாழ்வில் பயன்படுத்தும் முது மொழிகளாகும். இப்பொறுமையினை நிதானம் என்றும் கூறுவர். நிதானம் தன்னை வாழ வைத்துப் பிறரையும் வாழவைக்கும். மனிதனை மனிதனாய் அடையாளம் காட்டும். தன்மீது குழி பறிபோரை தாங்குகின்ற நிலம் போல தம்மை இகழ்ந்துப் பேசுகின்றவர்களின் செயலைப் பொறுத்துக் கொள்வதே தலைசிறந்த பண்பாகும். இதனை,

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம்போல தம்மை

இகழ்வாரைப் பொறுத்தல் தலை (குறள் - 151)

இக்குறள் உணர்த்துகின்றது. ஆணவம் கொண்டு அநீதி விளைவிப்பவர்களை நாம் நம் பொறுமை குணத்தால் வென்றுவிடலாம்.

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தந்

தகுதியான் வென்று விடல் (குறள் - 158)

பிழை செய்பவர்கள் சிறியராய் பழிக்கப்படுவர். அதனைப் பொறுத்துக் கொள்பவர்கள் சான்றோராய் மதிக்கப்படுவர் என்பதை இக்குறள் வழி அறிய முடிகின்றது.

அழுக்காறாமை

உள்ளத்தில் அழுக்காறு இல்லாதவனே தூய உள்ளத்தான். அழுக்காறு மனிதனை இழிநிலைக்கு தாழ்த்தி அழிவை தரும். அழுக்காறு இல்லாமையே பெறுதற்கு அரிய பெரிய செல்வம். பிறர் வளர்ச்சியினை கண்டு அழுக்காறு அடைபவன் நீண்ட துயரங்களையே அடைவான். நிறைந்த செல்வமும் மகிழ்ச்சியும் கொண்டு நாம் உயர வேண்டுமானால் பிறருடைய உயர்வை நோக்கி மகிழ்ச்சி கொள்ள வேண்டும். தீய வழியில் சென்றால் கேடு ஏற்படும் என்பதனை உணர்ந்தவர்கள் பொறாமையினால் தீயச் செயல்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள். இதனை,

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்

ஏதம் படுபாக் கறிந்து (குறள் - 164)

இக்குறள் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. பொறாமை குணம் கொண்டவர்களை அவர்களின் தீயச் செயல்கள் அழித்துவிடும். என்பதனை,

அழுக்காறுடையார்க் கதுசாலும் ஒன்னார்

வழுக்கியுங் கேடன் பது (குறள் - 165)

வள்ளுவர் இக்குறளில் பகர்கின்றார். அழுக்காற்றால் இழுக்கே வரும். கேடான இழுக்கே அழுக்காறு ஆதலால் அது அழிவை தரும்.

வெஃகாமை

வெஃகாமை என்பது பிறர் பொருளை கவர எண்ணாதிருத்தல். நடுநிலைமை அல்லாதவற்றைக் கண்டு நாணி ஒதுங்குகின்றவர் பிறர் பொருளை கவர்வதால் வரும் பயனை விரும்பி பழியானச் செயல்களைச் செய்யார். அறவழியில் நிலையான பயனை விரும்புகிறவர்கள் அறவழி தவறி செயல்பட மாட்டார்கள். இதனை,

சிறறின்பம் வெஃகி யறனல்ல செய்யாரே

மற்றின்பம் வேண்டு பவர் (குறள் - 173)

இக்குறள் சுட்டுகின்றது. புலனடக்கம் பெற்றவர்கள் வறுமையிலும் பிறர் பொருளை கவர்ந்திட விரும்ப மாட்டார்கள் என்பதனை,

இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற

புன்மையில் காட்சி யவர் (குறள் - 174)

வள்ளுவர் இக்கூறல் வழி பகர்கின்றார். உலகச் செல்வங்கள் மீது ஆசை கொள்ளாதவன் உத்தம ஞானியாய் உயர்ந்து விளங்குகின்றான்.

புறங்கூறாமை

புறங்கூறாமை என்பது பிறரை புறத்தே இகழ்ந்துப் பேசாமை. நம் சொல்லும் செயலுமே நம்மை அடையாளப்படுத்துவன. புறங்கூறுவதுப் பெரும் பாவம் அதற்கு ஊமையாய் இருப்பதே நன்று. புறங்கூறாமல் தன் நாளை அடக்கி வாழ்பவன் உயர்ந்த புண்ணியவான் ஆவான். புறங்கூறாமல் நெறியோடு செயல்படுபவன் வேறு அறம் புரிய வேண்டியதில்லை என்பதனை,

புறங்கூற்றில் மூகையாய் நிற்பானேல் யாதும்

அறங்கூற வேண்டா அவற்கு (நாலடி., பா. 158: 3-4)

இந்நாலடியார் பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது. மனிதர்கள் ஒருவரைப் பற்றி மற்றொருவரிடம் புறங் கூறாமல் இருப்பதே சிறந்தது. புறங்கூறி பொய்மையாக வாழ்வதைவிட இறப்பதே நன்று. இதனை,

புறங்கூறி பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்

அறங்கூறும் ஆக்கத் தரும் (குறள் - 184)

இக்குறள் பகர்கின்றது. மனித ஒழுக்க பண்புகளில் சிறந்தது புறங்கூறாமையாகும்.

தீ வினையச்சம்

தீயச் செயல்களைச் செய்பவர்கள் பாவச் செயல் புரிந்தவர்கள். தீயச் செயல்கள் அனைத்தும் கொடிய துன்பங்களை விளைவிப்பதால் தீயினும் தீயனவாக அவற்றை ஒழிக்க

வேண்டும். தீயச் செயல்களால் தீமையே விளையும். தீயச் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றவர்களை தீமை விலகாமல் தொடர்ந்துக் கொண்டிருக்கும். மறந்தும் கூட பிறருக்கு தீமை செய்ய எண்ணக் கூடாது. அப்படி எண்ணினால் அறம் அவர்களை அழித்துவிடும். இதனை,

மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின்

அறஞ்சூழல் சூழ்ந்தவன் கேடு (குறள் - 204)

இக்குறள் வழி அறிய முடிகின்றது. உள்ளத்தால் உயர்ந்தவர்கள் எவ்வழியிலும் தீயவற்றைச் செய்ய மாட்டார்கள்.

உதவி செய்தல்

பலனை எதிர்பார்க்காமல் பிறருக்கு உதவிச் செய்தல் சிறந்த பண்பாகும். பொது நல நோக்குடன் வாழ்கின்றவர்களின் செல்வமானது ஊருணியைப் போன்றதாகும். எந்த பலனையும் எதிர்பார்த்து மழைப் பொழிவதில்லை. அந்த மழையைப் போன்றவர்கள் கைமாறு கருதி எந்த உதவியும் செய்பவர்கள் அல்ல. இதனை,

கைமாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்

டென்னாற்றுங் கொல்லோ உலகு. (குறள் - 211)

இக்குறள் தெளிவுப்படுத்துகின்றது.

ஈகை

இல்லாதவர்களுக்கு வழங்குவதே ஈகை ஆகும். அன்பும் கருணையும் கலந்தது தான் ஈகை. எளியவர் பசியை நீக்குவது மெய்யான ஈகை. தொல்காப்பியம்,

ஈயென் கிளவி இழிந்தோன் கூற்றே (தொல். சொல்., பா. 445)

தாவென் கிளவி ஒப்போன் கூற்றே (தொல். சொல்., பா. 446)

கொடுவென் கிளவி உயர்ந்தோன் கூற்றே (தொல். சொல்., பா. 447)

இந்நூற்பா வழி ஈகை குறித்து கூறியது அறிய முடிகின்றது.

ஈகையின் மாண்பு பண்டுத் தொட்டு இன்றுவரைப் போற்றப்பட்டு வருவதை காணமுடிகிறது. புசித்தவருக்குக் கொடுத்தல் புண்ணியப் பயனாகும். பசி என வந்தோருக்குப் புசி எனத் தருதல் வேண்டும் (கு. செ. சரஸ்வதி, முனைவர் ச. ம. மாசிலாமணி, பக். 120)

வறுமை துன்பத்தைக் காட்டிக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு ஈவது உயர்ந்த குடி பிறந்தவரின் பண்பாகும்.

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்

ஈத லியையாக் கடை (குறள் - 230)

இறப்புத் துன்பத்தை விட வறியவர்களுக்கு எதுவும் வழங்க இயலாத மன துன்பம் பெரியது. இதனை, இக்குறள் சுட்டுகின்றது.

புகழ்

மனிதன் தன் செயல்களாலும் எண்ணங்களாலும் புகழ் அடைகின்றான். மனித உடல் நிலையில்லாதது அழியக்கூடியது. ஆனால் மனிதன் அடைந்தப் புகழானது நிலைத்து நிற்கக்கூடியது. குறுநில மன்னர்களின் பூத உடல் இன்று இல்லை. ஆனால் அவர்களின் புகழ் என்றும் உலகில் நிலைத்து நிற்பதற்கு காரணம் அவர்களின் செயல்களே. வல்வில் ஓரி எனப் புகழக்கூடிய ஓரியின் கொடைச் சிறப்பினைப் புகழ்ந்து வன்பரணர்பாடியதை,

பன்மணிக் குவையொடும் வரைஇக்கொண்ம் எனச்

...ஓம்பா ஈகை விறல்வெய் யோனே (புறம்., பா. 152: 28- 32)

இப்புறநானூற்றுப் பாடல் எடுத்தியம்புகின்றது. கொடைத்தன்மை, குன்றாதப் புகழ் இதனை விட வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக்கூடியது எதுவுமில்லை. என்பதனை,

ஈத லிசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல

தூதிய மில்லை உயிர்க்கு (குறள் - 231)

இக்குறள் எடுத்தியம்புகிறது. புகழ் உண்டாகுமாறு வாழ்தல் வேண்டும். அப்புகழைப் பெற முயலாதவர்கள் மனிதர்களாகப் பிறவாதிருத்தல் நலம். இதனை,

தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார்

தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று (குறள் - 236)

இக்குறள்வழி வள்ளுவர் தெளிவுப்படுத்துகின்றார்.

அருளுடைமை

அருள் மனித பண்புகளில் சிறந்தது. அருள் இல்லாத மனிதன் கொடிய மிருகத்திற்கு ஒப்பாவான். அருள் உள்ளம் கொண்டவன் எல்லா உயிர்களிடமும் இரக்கம் காட்டுவான். பிறருக்கு இரங்கி அருள் செய்பவர் உயர்ந்த இன்ப நிலையை அடைவர். அருள் நிறைந்த குணமுடையவர்கள் இருள் சேர்ந்த உலகத்தில் துன்பப்பட மாட்டார்கள். இதனை,

அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த

இன்னா உலகம் புகல் (குறள் - 243)

இக்குறள் சுட்டுகின்றது. பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கை சிறக்காது. அதுபோல அருள் உள்ளம் இல்லாதவர்களின் வாழ்க்கையும் சிறப்பாக அமையாது. இதனை,

அருளில்லார்க் கவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்

கிவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு (குறள் - 247)

இக்குறள் வழி அறியலாம். உள்ளம் கனிந்து உயிர்களுக்கு இரங்குபவனுக்கு இன்ப நலன்கள் எளிதில் கிடைக்கும்.

வாய்மை

வாய்மை என்பது உண்மை. வாயின் தூய்மை வாய்மை. தன் மனதால் கூட

பொய்மையினை நினைக்காதவர்கள் மக்கள் மனதில் நிலையான உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பார்கள். மற்றவர்களுக்கு சிறிதளவும் தீமை ஏற்படாதச் சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும். இதனை,

வாய்மை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றும்

தீமை யிலாத சொல்லல் (குறள் - 291)

இக்குறள் வழி அறிய முடிகின்றது. புற இருளைப் போக்கும் விளக்குகளை விட அகத்தின் இருளைப் போக்கும் பொய்யாமை எனும் விளக்கே ஒருவனை உயர்ந்தோன் என காட்டும் ஒளிமிக்க விளக்காகும். இதனை,

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்

பொய்யா விளக்கே விளக்கு (குறள் - 299)

இக்குறள் வழி உணர முடிகின்றது. வாய்மையைப் பேணி வருபவர்கள் சான்றோராய் உயர்வடைவர்.

சினம் கொள்ளாமை

சினம் துன்பத்தை விளைவிக்கும் அதனை அடக்கி வாழ்வதே சிறந்தது. கோபமானது உள்ளத்தைக் கெடுத்து உணர்வை பாழாக்கி உயிருக்குத் துன்பத்தை உண்டாக்கும். இக்கோபத்தால் கொடிய துயரங்கள் ஏற்படும். சினத்தால் மனிதன் முட்டாளாகின்றான். ஒருவர் தன்னைத்தானே காத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் கோபத்தை கைவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் கோபம் அவனை அழித்துவிடும். இதனை,

தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்

தன்னையே கொல்லுஞ் சினம் (குறள் - 35)

இக்குறள் வழிப் புலப்படுத்தியுள்ளார். எல்லையற்ற சினம் கொள்வார் இறந்தவருக்கு ஒப்பாவார். கோபத்தை முற்றிலும் துறந்தவர்கள் துறவிக்கு ஒப்பாவார்கள். இதனை,

இறந்தார் இறந்தா ரனையர் சினத்தைத்

துறந்தார் துறந்தார் துணை (குறள் - 310)

இக்குறள் நமக்குத் தெளிவுப் படுத்துகின்றது.

இன்னா செய்யாமை

எந்த உயிருக்கும் எள்ளளவும் துயர் செய்யாமையே இன்னா செய்யாமை. பெரிய செல்வம் கிடைப்பதாக இருந்தாலும் இன்னா செய்யாதிருத்தல் நன்று. ஒருவர் நமக்கு தீங்குச் செய்தால் அவரை தண்டிக்காமல் நாம் அவருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். இதனை,

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண

நன்னயஞ் செய்துவிடல். (குறள் - 314)

இக்குறள் புலப்படுத்துகின்றது. நாம் மற்றவருக்கு முற்பகலில் தீங்கு விளைவித்தால் அத்தகைய துன்பம் பிற்பகலில் நமக்கு வந்து சேரும். இதனை,

பிறர்க் கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா

பிற்பகல் தாமே வரும் (குறள் - 319)

இக்குறள் விளக்குகின்றது. ஆகையால் எவ்வுயிருக்கும் துன்பம் செய்ய மனத்தால் நினைக்கவும் கூடாது.

கொல்லாமை

உயிர்களை கொல்லாமை உயர்ந்த குணமாகும். கொல்லாமையை கைக் கொண்டுப் போற்றி அதன்படி ஒழுகி வாழ்பவன் எல்லா நன்மைகளையும் எளிதில் பெறுவான். உயிர்களைக் கொல்லாதிருத்தல் மிக சிறந்த அறச்செயலாகும்.

எளிய உயிர்களைக் காணும் பொழுது அவற்றின் மீது இரக்கம் கொள்பவன் சிறந்தவனாவான். (செ. செல்வி, எஸ். உமாமகேஸ்வரி, பக். 81)

உயிர்களைக் கொல்லுதல் எல்லா தீவினைகளையும் விளைவிக்கும். இதனை,

அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்

பிறவினை எல்லாந் தரும் (குறள் - 321)

இக்குறள்வழி அறிய முடிகின்றது. தன்னுயிர் போவதாக இருப்பினும் அதற்காக இன்னொரு உயிரைப் போக்கும் செயலில் ஈடுபடக்கூடாது. இதனை,

தன்னுயிர் நீப்பினுஞ் செய்யற்க தான்பிறி

தின்னுயிர் நீக்கும் வினை (குறள் - 327)

இக்குறள் சுட்டுகின்றது. கொல்லாமையை நாம் வாழ்வில் கடைப்பிடித்து உயிர்களைக் காப்போம்.

அவா அறுத்தல்

மனித துன்பத்திற்குக் காரணம் ஆசையே. ஆசை பிறவிக்கு வித்து. அதனை ஒழித்தவர் துன்பம் ஒழிந்து இன்பம் அடைவர். ஆசை மனிதனை நீசனாக்கி துன்பக்கடலில் மூழ்கடிக்கிறது. ஆசை அற்றவர்களே பிறவி அற்றவர் ஆகிறார். ஆசை இல்லாதவர்களுக்கு துன்பம் வருவது இல்லை. ஆசையினால் துன்பம் ஏற்படும். இதனை,

அவாவில்லார்க் கில்லாகுந் துன்பமஃ துண்டேல்

தவாஅது மேன்மேல் வரும் (குறள் - 368)

இக்குறள் வழி உணரலாம். பெரிய துன்பத்தைத் தரக்கூடியப் பேராசை ஒழிந்தால் வாழ்வில் இன்பம் விடாமல் தொடரும். இதனை,

இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னுந்

துன்பத்துள் துன்பங் கெடின் (குறள் - 369)

இக்குறள் வழி சுட்டியுள்ளார். ஆசையே மனிதரை வதைக்கின்ற கொடிய விடம் அதனை நாம் அறவே ஒழிக்க வேண்டும்.

முடிவுரை

வள்ளுவர் மனிதன் வாழ்வில் பின்பற்ற வேண்டிய விழுமியங்களை அறத்துப்பாலில் செம்மையாக எடுத்துரைத்துள்ளார். வாழ்க்கைத் தத்துவப் பெட்டகமாகிய திருக்குறள் மனித வாழ்வினை மேம்படுத்தும் உயிரினும் மேலான விழுமிய கருத்துக்களை நமக்கு அளித்துள்ளது. அன்பு, விருந்தோம்பல், இன்சொல், பணிவு, பொறுமை, அழுக்காறாமை, வெஃகாமை, புறங்கூறாமை, தீவினையெச்சம், ஈகை, புகழ், அருளுடைமை, வாய்மை, சினம் கொள்ளாமை, இன்னா செய்யாமை, கொல்லாமை, அவா அறுத்தல் என்பன போன்ற மானுட விழுமியக் கருத்துக்கள் இக்கட்டுரையில் ஆராயப்பட்டுள்ளன.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] இந்திரா, ஐ. முனைவர். “திருக்குறளில் வாழ்வியல் சிந்தனை.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ் 2, தொகுதி 1, மே-2019, பக். 18-21.
- [2] கருணாநிதி, மு. கலைஞர். *திருக்குறள்*. திருமகள் நிலையம், தி. நகர், சென்னை, 2003.
- [3] கலாமணி, மா. முனைவர். “திருக்குறள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ் 2, தொகுதி 1, மே-2019, பக். 72-76.
- [4] சரஸ்வதி, கு.செ. மாசிலாமணி, ச.ம. “திருவள்ளுவர் வகுத்த வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ் 2, தொகுதி 1, மே-2019, பக். 117-121.
- [5] செல்வி, செ. உமாமகேஸ்வரி, எஸ். “திருக்குறள் சுட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, மலர் 2, இதழ் 3, ஜனவரி 2018, பக்.80-83.
- [6] சேனவரையர். *தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம்*. கழக வெளியீடு, சென்னை, 2001.
- [7] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ. *நற்றிணை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், சென்னை - 600 098. பதிப்பு 2014.
- [8] புலியூர்கேசிகள். *புறநானூறு*. பாரி நிலையம், சென்னை – 600 108. பதிப்பு 2002.
- [9] புலியூர்கேசிகள். *நாலடியார்*, சாரதாப் பதிப்பகம், சென்னை – 600 108.
- [10] மாணிக்கம், அ. *திருக்குறள் தெளிவுரை*. தென்றல் நிலையம், சிதம்பரம், 2001.
- [11] மோகன், இரா. முனைவர். *பத்துப்பாட்டு* (முதல் பகுதி). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை - 600 098. பதிப்பு - 2014
- [12] ஜெகவீரபாண்டியனார். *திருக்குறள் குமரேச வெண்பா* (தொகுதி 1-4). வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2017.

References

- [1] Indira. “Thoughts of Life Ethics in Thriukkural.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Special Issue I, May 2019, pp. 18-21.
- [2] Karunanidhi, M. Kalaigar. *Thirukkural*. Thirumagal Nilayam, T. Nagar, Chennai.
- [3] Kalamani. “Social Civil Guidance by Thriukkural.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Special Issue I, May 2019, pp. 72-76.
- [4] Saraswathi., Masilamani. “Life Ethics Devised by Thiruvalluvar.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Special Issue I, May 2019, pp. 117-121.
- [5] Selvi, S., Uma Maheswari, S. “Thirukkural Kattum Valviyal Nerikal.” *Shnalax International Journal of Tamil Research*, Issue 3, January 2018, pp. 80-83.
- [6] Senaavaraiyar. *Tholkappiam –Chollatikaaram*, Kazhaka Velevedu, Chennai, 2001.
- [7] Balasubramian, K.V. *Nattirinai*. New Century Book House (P) Lt., Chennai- 98, 2014.
- [8] Puliurkesikan. *Purananooru*. Pari Nilaiyam, Chennai – 600108, 2002.
- [9] Puliurkesikan. *Naaladiyaar, Saratha Pathippagam*, Chennai – 600 108
- [10] Manikkam. *Thirukkural*. Thendral Nilayam, Chithambaram, 2001.
- [11] Mohan, R. Dr. *Pattuppattu (1)*, New Century Book House (P)Ltd., Chennai-98, 2014.
- [12] Jekaveerapandiyanar. *Thirukkural Kumaresa Venpa (Vol. 1 - 4)* Varthamanan Pathippagam, Chennai, 2017.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.